

RASMIY VA ILMIY USLUBLARNING BOG'LIQLIGI VA FARQLI JIHATLARI

Nuriddinova Rayhon Numonovna

Farg'ona davlat universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

Shodiyeva Asila Anvarjon qizi

Farg'ona davlat universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7794605>

Annotatsiya: Rasmiy va ilmiy uslub haqidagi tilshunoslarning turli qarashlari dalillar orqali berilgan hamda rasmiy uslub va ilmiy uslubning o'zaro farqli va o'xshash jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: uslub, stil, stilistika, rasmiy uslub, ilmiy uslub, aniqlik, qisqalik, logik izchillik, to'liqlik.

O'zbek tilshunosligining yirik olimlaridan biri M.Mukarramov stilistikaning obyektini belgilashda tadqiqotchilar o'rtasidagi ikki xil qarash borligini ta'kidlaydi: "Til ijtimoiy funksiyasi jihatidan tekshirilganda stilistika obyektiga tilning tasviriy ifoda imkoniyatlarini kiritish torlik qilib qoladi. Chunki real nutq tekstlari bo'yicha ekspressiv-emotsionallik hodisasini o'rganadigan bo'lsak, bu bevosita so'zlashuv va badiiy nutqlargagina to'g'ri keladi. Shu nutq tekstlaridagina ekspressiv-emotsionallik yorqin namoyon bo'ladi. Rasmiy hujjat va ilmiy nutqlarda ekspressiv-emotsionallik ko'rinmaydi. Shuning uchun ikkinchi bir gruppada tadqiqotchilar stilistika obyektiga funksional stillarni kiritadilar. Funksional stilistika tarafdorlari uslublarni tilning ijtimoiy hayotda bajargan funksiyasiga bog'laydilar. Ijtimoiy hayotda til so'zlashuv, rasmiy hujjat, ilmiy, publitsistik, badiiy nutqlarda shu nutq turlarining maqsad va vazifasiga moslangan holda qo'llanar ekan, demak, stilistikaning obyektini ham funksional stillar bo'lishi kerak degan tezisni ilgari suradilar[2;6].

Shuningdek, olim M.Mukarramov ekstralingvistik belgilar sifatida quyidagilarni keltirib o'tadi: "Ekstralingvistik faktorlarga aloqaning maqsad va vazifasi, aloqa mazmuni, aloqa doirasi, nutq formasi (yozma yoki og'zaki nutq, dialogik yoki monologik nutqlar) kiradi"[2;11]. Ustoz ekstralingvistik belgilar qatoriga sotsial faktorlar va stil sathi kabi hodisalarni ham qo'shadi: "Ekstralingvistik belgilarga sotsial faktorlar, aloqaning maqsad va vazifasi hamda stil sathlari kabi hodisalar kiradi"[2;16].

Ilmiy nutqning maqsad va vazifasi ilmiy aloqadan: informatsiya beruvchi – olimlar, qabul qiluvchi – oliy ma'lumotli kishilardan: aloqa formasi yozma yoki og'zaki adabiy nutq formasidan iborat bo'lishidir. Shu faktorlar natijasida ilmiy stil shakllanadi va yaxlit adabiy til fonida boshqa nutq turidan ajralib turadi. [2;16]

Shu nuqtayi nazaridan rasmiy uslubni tahlil qiladigan bo'lsak, rasmiy nutqning maqsad va vazifasi rasmiy aloqadan: axborot beruvchi va qabul qiluvchilar bo'lib, bular ikki holatda tasniflanadi:

Birinchi tasnifda axborot beruvchi – rahbar, axborotni qabul qiluvchi – xodim hisoblanadi. Rasmiy ish hujjatlaridan ushbu guruhga kiruvchi ish hujjatlariga farmoyish hujjatlari: buyruq, ko'rsatma, farmoyish kabi hujjatlar kiradi. Aloqa shakli og'zaki va yozma tarzda ifodalanadi.

Ikkinchi tasnifda esa, xodim – axborot beruvchi, rahbar – axborotni qabul qiluvchi bo'lib, bunday rasmiy ish hujjatlarga ma'lumot – axborot hujjatlari guruhiga kiruvchi: ariza, bayonnoma, tilxat, tushuntirish xati, ma'lumotnoma va shu kabi ish hujjatlari kiradi. Bunda aloqa shakli, asosan, yozma tarzda ifodalanadi.

Rasmiy nutqda fikr ifodalash usuli ham boshqachadir. Uni badiiy yoki so'zlashuv nutqlariga qiyoslasak, o'rtadagi farq yanada aniqlanadi. Rasmiy nutq matnlari aniq ma'lumotni logik tafakkur, mantiqiylik orqali bayon etadi. Ilmiy nutqqa qiyoslaydigan bo'lsak ham umumiy jihatlarini, ham farqli jihatlarini ko'rishimiz mumkin.

Ilmiy stilning sathlariga aniqlik, obyektivlik, logik izchillik, neytrallik, qisqalik va to'liqlik kabi faktorlar kiradiki, bu faktorlar ko'p hollarda ilmiy tekstning lingvistik belgilarida ko'rinadi.[4;3]

Rasmiy nutqda ham ilmiy stilga xos aniqlik, logik izchillik, qisqalik va to'liqlik kabi ekstralingvistik belgilar mavjud bo'lib, bunda Yuqorida M.Mukarramov ustoz ta'kidlagan stil sathlariga kiruvchi faktorlar emas, balki to'g'ridan to'g'ri rasmiy nutqning ekstralingvistik belgisi sifatida qaraladi. Chunki stil sathi deb qaraydigan bo'lsak, ifodalovchi birligi mavjud bo'lishi kerak, masalan, fonetik sathning birligi fonema, leksik sathning birligi leks, sintaktik sathning birligi esa so'z birikmasi va gap hisoblanadi. Aniqlik, logik izchillik, neytrallik, qisqalik va to'liqlik kabi belgilarda ifodalovchi birligi mavjud emas.

Aniqlik rasmiy matnlarning asosiy belgisi xisoblanadi. Chunki aniq ma'lumotsiz axborotning berilishi mumkin emas.

“Biz keyingi 3 yilda yo'l qurilishiga 9,8 trillion so'm, suv tarmoqlariga – 4,6 trillion so'm, elektr tarmoqlariga – 18,2 trillion so'm, tabiiy gaz ta'minotiga – 1,2 trillion so'm mablag' ajratdik.

Bu raqamlar – ushbu tarmoqlar uchun so'nggi 10-15 yilda sarflangan mablag'lardan bir necha barobar ko'pdir”. [1;8]

Logik izchillik fikrning bir-biriga mantiqiy bog'lanishida, izchil bayon etilishida, rasmiy nutqda izchillikni yuzaga keltiruvchi maxsus o'ziga xos so'z va

birikmalarining (-sh (-ish) maqsadida, -sh (-ish) uchun, "...tayyorgarlikning borishi haqida", "...qarorning bajarilishi to'g'risida", "...yordam berish maqsadida", "...qabul qilishingizni so'rayman") mavjudligida aks etadi.

Qisqalik rasmiy nutqqa xos belgilardan biridir. Rasmiy bayon ortiqcha tasvirni, izohni talab etmaydi. SHuning uchun rasmiy bayonda narsa va hodisalar tasviri uchun o'xshatish, sifatlash, jonlantirish, mubolag'a kabi tasviriy vositalar qatnashmaydi.

TELEGRAMMA

FARG'ONA 12 KATTABOG' 18

SALIMOVGA YIGIRMA OLTINCHI DEKABRDA 123 REYS BILAN UCHAMAN
KUTIB OLING SAYYORA

100187 Toshkent 187 Sadaf ko'chasi 4-uy

To'liqlik rasmiy nutqning sintaktik belgilarida ko'rinadi. Ushbu nutqda aniq ma'lumotni berish uchun aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol, kesim kabi bo'laklar tushirib qoldirilmaydi. Rasmiy nutqda to'liqsiz gaplar uchramayli. Bu, ayniqsa, rasmiy nutqning monologik shaklida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarini ham optimallashtirish zarur. Biz bunda asosiy e'tiborni o'qishga kirish jarayonlarini soddalashtirishga, oliy o'quv yurtlarida chinakam bilim va tarbiya olishga qaratishimiz zarur.

Misol uchun, ona tili bo'yicha bilimni baholashning milliy test tizimini yaratish lozim. YOshlar istalgan vaqtda imtihon topshirib, tegishli guvohnoma olsa, o'qishga kirayotgan paytda ona tili bo'yicha qayta sinovdan o'tishga hech qanday ehtiyoj qolmaydi.

Oliy ta'lim standartlari xorijiy tajriba asosida takomillashtiriladi, ta'lim yo'nalishlari va o'qitiladigan fanlar qayta ko'rib chiqiladi. Mutaxassislikka aloqasi bo'lmagan fanlar soni 2 barobar qisqartiriladi.[1;8]

"Hujjatlar matnini tuzishda turg'unlashgan, qoliplashgan so'z birikmalaridan ko'proq foydalanish lozim. CHunki qoliplashgan, yagona doimiy shaklga ega bo'lgan so'z tizimlari, iboralar, muhandislik psixologiyasi ma'lumotlariga ko'ra, boshqa so'z birikmalariga qaraganda 8-10 marta tez idrok qilinar ekan. Buning ustiga qoliplashgan so'z birikmalari hujjatlarni tayyorlash va ulardan foydalanish jarayonlarini anchagina tezlashtirish imkonini beradi.[3;16] SHuning uchun o'zbek tilidagi rasmiy ish hujjatlarida deyarli qoliplangan birliklardan foydalaniladi. Masalan, buyruqda "...so'm oylik maosh bilan ...lavozimiga tayinlansin", "...o'z xohishiga ko'ra ...lavozimidan ozod qilinsin", yoki xizmat yozishmalarida "Sizga ...ni ma'lum qilamiz", "...ga tashkilot kafolat beradi" kabi qoliplashgan tuzilmalar qo'llanishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатнома”си. Тошкент. – 2020 йил 24 январь.
2. Мукаррамов М. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг илмий стили. - Тошкент: “Фан”. 1984.
3. Аминов М., Мадвалиев А., Маҳкамов Н., Маҳмудов Н. Иш юритиш. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2015.
4. Кулъгав М.П. Основные черты и синтаксические средства их реализации в современной немецкой научно-технической речи. АКД, 1964.
5. Ризель Э.Г. Полярные стилевые черты и их языковые воплощение. Ж. “Иност... языки в школе”, 1961.
6. Ismail Hojaliyev, Asila Shodiyeva. EXTRALINGUISTIC SIGNS OF THE OFFICIAL STYLE.
[https://www.eprajournals.com/jpanel/upload/1141pm_87.EPRA%20JOURNAL S%200850.pdf](https://www.eprajournals.com/jpanel/upload/1141pm_87.EPRA%20JOURNAL%20S%200850.pdf)